

КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ

Суванов Сардор Бахадирович

Ўзбекистон Республикаси Одил судлов академияси
маъмурий ҳуқуқий фанлари кафедраси ўқитувчиси

ORCID: 0009-0003-8236-6128

E-mail: s.baxadirovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18505400>

Аннотация: Мазкур мақолада кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг объекти ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинган. Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят таркибини ташкил этувчи муҳим белгилардан бири бу жиноятнинг объектидир. Айнан объект жиноят қаратилган ижтимоий муносабатларни ифодалайди ва уларга етказиладиган зарар ёки зарар етказиш хавфини англатади. Мақолада бу турдаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси, аввало, қайси муносабатларга тажовуз қилиниши билан белгиланиши таъкидланган. Шу нуқтаи назардан, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларда объектни тўғри аниқлаш жиноятнинг моҳиятини англашда муҳим аҳамиятга эга. Муаллиф мазкур жиноятларнинг объектларини умумий, махсус, турдош ва бевосита объектларга ажратиб таҳлил қилади. Шунингдек, бевосита объектлар ичида асосий, қўшимча ва факультатив объектлар фарқланади. Ушбу моддаларни қонунга хилоф равишда давлат чегарасидан ўтказиш билан боғлиқ жиноят мисолида, жамоат хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар объект сифатида кўрсатилган бўлса-да, бу ёндашув барча ҳолатларга татбиқ этилиши мумкин эмаслиги қайд этилган. Мақолада жиноят ҳуқуқи назариясида қабул қилинган вертикал ва горизонтал классификация асосида объектни таҳлил қилиш орқали, ушбу жиноятларнинг ҳуқуқий мазмуни ва ижтимоий хавф даражаси чуқур очиб берилган. Муаллифнинг фикрича, мазкур турдаги жиноятларда объектни аниқлаш нафақат тўғри квалификация қилишда, балки жиноятларнинг олдини олиш ва адолатли жазо қўллаш учун ҳам зарур асосдир. Хулоса қилиб айтганда, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан боғлиқ жиноятларда объектни аниқлаш орқали уларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий аҳамиятини белгилаш имкони пайдо бўлади.

Калит сўзлар: жиноятнинг объекти, кучли таъсир қилувчи моддалар, заҳарли моддалар, қонунга хилоф равишда муомала қилиш, ижтимоий хавф, жиноят таркиби, жамоат хавфсизлиги, жиноят объектини вертикал ва горизонтал таснифлаш.

Муайян ижтимоий хавфли қилмишни жиноят деб баҳолаш учун зарур бўлган объектив ва субъектив белгилар йиғиндиси назарий жиҳатдан жиноят таркибини ташкил этади. Маълумки, объектив белгилар деганда, жиноят таркибининг объекти ва объектив томони тушунилади.

Жиноят объекти – бу жиноий тажовуз қаратилган ва ана шу тажовуз орқали унга зарар етказилиши мумкин бўлган ЖК билан қўриқладиган ижтимоий муносабатлардир [1, 139-б.]. Шу нуқтаи назардан олиб қарасак, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ

жиноятлар ҳам, ўз навбатида, ЖК билан тақиқланган муайян ижтимоий муносабатларга зарар етказди ёки шундай зарар етказишнинг реал хавфини келтириб чиқаради, шу сабабдан ЖК 14-моддаси мазмунидан келиб чиқиб бундай ижтимоий хавфли қилмиш жиноят деб топилади. Шундай экан, тадқиқ этилаётган жиноятларни юридик таҳлил қилишда, энг аввало, мазкур жиноятнинг объекти муаммоларини чуқурроқ ўрганиш, мақсадга мувофиқдир.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг объектини тўғри аниқлаш, ушбу жиноятнинг ижтимоий хавфлилиқ даражаси ҳақида тўғри тасаввур ҳосил қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Сабаби бундай ҳолатда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли модда билан боғлиқ қилмишнинг айнан қайси муносабатларга тажовуз қилиши унинг ижтимоий хавфлилиқ даражасини ифодалайди. Бу ҳақда М.Усмоналиев “жиноятнинг объекти ҳар бир жиноят таркибининг зарурий белгисидир. Жиноятнинг объекти ҳар бир таркибининг зарурий белгиси бўлиши билан бирга, муайян жиноятнинг моҳияти ва унинг ижтимоий хавфлилиқ даражасини ҳам белгилайди” [2, 154-б.], деб таъкидлаган эди.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят объектлари анъанавий тарзда “вертикал” ва “горизонтал” йўналишда таснифланади. Жиноят объектларини таснифлашнинг тўрт босқичли тизимидан келиб чиқиб таҳлил қилинаётган жиноятларнинг умумий, махсус, турдош ва бевосита объектлари фарқланади. Бундан ташқари, “горизонтал” таснифга кўра таҳлил қилинаётган жиноятларнинг бевосита объектини бевосита асосий, кўшимча ва факультатив объектларга ажратиш мумкин.

Қабул қилинган умумий қоидадан келиб чиқиб, **кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ** жиноятларнинг умумий объекти сифатида ЖК 2-моддасида белгиланган, жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларни эътироф этиш мумкин.

Мазкур жиноятларда махсус, турдош ва бевосита объектларида эса, ўзига хос хусусиятлар мавжуд. Жумладан, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни божхона чегарасидан ўтказиш жиноятининг объекти юзасидан М.М.Қодиров [3, 307-б.] ва О.Ғ.Зокирова [4, 12-б.] ушбу жиноятнинг объекти жамоат хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар деб фикр билдиришган. Бу ўринда жамоат хавфсизлиги деганда, шахс, жамият ва давлатнинг жиноятчилиқ, бошқа ҳуқуққа хилоф ҳаркатлар, фавқулодда ҳолатлар оқибатлари, ижтимоий назолар, табиий офатлар, эпидемия, эпизоотия, йирик ҳалокатлар, авариялар ва ёнғинларадан ҳимояланганлик ҳолати [5, 167-б.] тушунилади. Аммо бу фикрлар фақат кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни божхона чегарасидан ўтказиш билан боғлиқ қилмиш, бошқача айтганда, контрабанда жиноятига нисбатан билдирилган бўлиб, умумий характерда баён этилган ҳам кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ барча жиноятларни қамраб ола олмайди.

Маълумки, жиноят ҳуқуқида жиноятлар ўхшаш ижтимоий муносабатларга таҳдид солишини инобатга олган ҳолда, махсус объекти ўхшаш қилмишлар ЖК Махсус қисми муайян бўлимларига, турдош объекти ўхшаш жиноятлар ЖК Махсус қисми бобларига тизимлаштирилган, деган қоида устуворлик қилади. Шу каби Ўзбекистон ЖКда жиноятлар икки хил таснифга амал қилган ҳолда, яъни жиноятларнинг ижтимоий

хавфлилик даражаси ва улар зарар етказадиган ёки зарар етказишнинг реал хавфини туғдирувчи объектни ҳисобга олган ҳолда Махсус қисм моддаларига жойлаштирилган. Жумладан, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятлар учта бўлим ва учта бобга жойлаштирилган:

1) таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларини рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш "Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар" бўлимида "Хўжалик фаолияти соҳасидаги жиноятлар" бобига;

2) кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказиш (контрабанда) ҳамда ЖК 251, 251¹ ва 251²-моддаларида назарда тутилган жиноятлар эса, "Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар" бўлимида "Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар" бобига жойлаштирилган. Демак, хулоса қилиш мумкинки:

– таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларини рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш жиноятининг **махсус объекти** иқтисодиёт соҳасидаги ижтимоий муносабатлар, **турдош объекти** хўжалик фаолияти соҳасини муҳофаза этувчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади;

– ўзида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ муайян ҳаракатларни қамраб олган ЖК 246, 251, 251¹ ва 251²-моддаларида назарда тутилган жиноятларнинг **махсус объекти** жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, **турдош объекти** жамоат хавфсизлигини муҳофаза этувчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Шу ўрида биз таркибида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар мавжуд бўлган предметлар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятлари учун "Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар" бўлимида "Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар" бобида жавобгарлик белгилаш зарур, деган хулосани маъқуллаймиз. Чунки, бундай предметларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш ёки реализация қилиш, аввало, хўжалик фаолиятига эмас, балки жамоат хавфсизлигига зарар етказди. Шу сабабли, **ЖК 186³-моддаси 5-қисмида назарда тутилган жиноят тартибини "Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар" бобига ўтказиш таклиф этилади.**

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг бевосита объекти хусусида фикр билдирсак. Маълумки, жиноятнинг бевосита объекти ҳар бир жиноят тури учун ўзига хос хусусиятга эга бўлади. Шунинг учун ҳам улар ЖКда алоҳида моддаларда акс эттирилган. Яъни, ЖК муайян моддасида назарда тутилган жиноят бошқа моддада назарда тутилган жиноятдан бевосита объектига кўра фарқ қилади ва улар бир-бирини такрорламайди. Агар муайян қилмишларнинг бевосита объекти бир хил бўлган тақдирда, улар битта моддада акс эттирилиши тўғри бўлади. Демак, таҳлил қилинаётган жиноятларнинг бевосита объектлари бир-биридан фарқ қилади.

1. Таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларини рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш (ЖК 186³-моддаси 5-қисми). М.Х.Рустамбаевнинг фикрича, жиноятнинг асосий бевосита объекти сифатида дори воситалари ва тиббий буюмларнинг сифати устидан назорат

қилишнинг қонун билан ўрнатилган тартибини, хўжалик фаолияти соҳасида истеъмолчиларнинг манфаатларини, улар томонидан сотиб олинаётган дори воситалари ва тиббий буюмларнинг хавфсизлигини таъминлайдиган муносабатлар тушунилади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг ҳаётини ва соғлиғини таъминлайдиган муносабатлардир [6, 179-б.]. Демак, мазкур жиноятнинг бевосита объекти дори воситалари ва тиббий буюмларнинг хавфсизлигини, шунингдек, дори воситаларини реализация қилишнинг белгиланган тартибини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар тушунилади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг ҳаётини ва соғлиғини таъминлайдиган муносабатлардир.

2. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказиш (ЖК 246-моддаси). Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни мамлакат божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказиш жамият ва давлатнинг хавфсизлиги, жамият аъзоларининг соғлом муҳит тарзларини издан чиқариши нуқтаи назаридан катта ижтимоий хавфга эгадир. А.А.Отажонов ва М.М.Кадиоровнинг қайд этишича, ушбу жиноятнинг бевосита объекти жамоат хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир [7, 851-б.; 8, 329-б.]. Аммо бу фикрга қўшилиб бўлмайди. Чунки, қайд этилган ижтимоий муносабат ушбу қилмишнинг турдош объекти ҳисобланади. Бу борада М.Ҳ.Рустамбаевнинг фикрича, мазкур жиноятнинг бевосита объекти жамоат хавфсизлиги, жамоат тартиби ва аҳоли саломатлигидир [9, 366-б.]. Бу ерда контрабанданинг бевосита объекти юқорида ёндашувдан анча кенгроқ талқин қилинган. Аммо биз ушбу жиноятнинг бевосита асосий объекти кенгроқ ҳисобланган турдош объект билан қамраб олинadиган муйян торроқ, яъни хусусийроқ ижтимоий муносабат бўлиши зарур, деб ўйлаймиз.

Фикримизча, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни божхона чегарасидан ўтказиш тартиби ва шартларини белгиловчи ижтимоий муносабатларни таҳлил қилинаётган жиноятнинг бевосита асосий объекти деб ҳисоблаш ўринли бўлади. Қўшимча бевосита объекти фуқароларнинг ҳаётини ва соғлиғини таъминлайдиган муносабатлардир.

3. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш (ЖК 251-моддаси). Мазкур жиноят доирасида кўпгина муаллифлар асосий бевосита объект сифатида аҳоли саломатлигини тушунадилар [10, 586-б.; 11, 1359-б.]. Бундай нуқтаи назар ҳали ҳам совет давридан сақланиб қолган бўлиб, ўша пайтларда кучли таъсир қилувчи моддалар ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар алоҳида модда сифатида ажратилмаган эди.

Бизга замонавий олимларнинг фикри тўғрироқ бўлиб туюлади, яъни улар ушбу жиноятларнинг асосий бевосита объекти сифатида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар муомаласи соҳасидаги ижтимоий муносабатларни кўрадилар. Булар аҳоли саломатлигининг хавфсизлигини таъминлайди [12, 32-б.; 13, 57-б.; 14, 42-б.; 15, 443-444-б.].

Ижтимоий омиллар соғлиқ ҳолатини сақлаш, касалликларнинг юзага келиши ва ривожланишида ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни ноқонуний ёки нотўғри мақсадларда ишлатиш юқори даражадаги ижтимоий хавф туғдиради, жумладан, наркомания ва токсикомания каби оммавий хасталиклар пайдо бўлиш эҳтимолини оширади. Булар эса нафақат алоҳида шахснинг,

балки кўплаб одамларнинг табиий жисмоний, руҳий ва ижтимоий фаровонлигини хавф остига кўяди.

Шундай экан, ушбу жиноятларнинг бевосита объекти кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар муомаласи соҳасидаги ижтимоий муносабатлар бўлиши керак. Бу муносабатлар бутун аҳоли ва айрим гуруҳларнинг жисмоний ва руҳий саломатлиги ҳимояланганлигини таъминлайди.

Шундай қилиб, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар муомаласи соҳасидаги ижтимоий муносабатларнинг бузилиши ҳар қандай ҳолатда ҳам жисмоний ва руҳий саломатликни ҳимоя қилиш тизимига тажовуздор. Шу сабабли, ушбу жиноятлар объектини моддаларни ноқонуний эгаллаб олишга шахснинг субъектив муносабати билан эмас, балки уларнинг ноқонуний ишлатилиш мақсади ва кимёвий хусусиятларига қараб баҳолаш лозим. Жиноят объектини аниқлаш бўйича турли ёндашувлар, жумладан, қонунчилик даражасида ҳам турлича талқин қилиниши, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар ноқонуний муомаласига қарши кураш ва жиноят-ҳуқуқий назорат чораларини сусайтириб юборади.

Замонавий адабиётларда жиноятнинг асосий объекти билан бирга, кўшимча ёки факултатив объекти ҳам кўрсатилиши қабул қилинган. Ушбу соҳадаги тадқиқотчилар фикрига кўра, бундай ҳолатда факултатив объект сифатида шахс саломатлиги, жамоат ва экологик хавфсизлик, мулкнинг сақланиши ва бошқа омиллар кўриб чиқилиши мумкин.

Кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни ўғирлаш ёки товламачилик йўли билан эгаллаш натижасида мулкий муносабатлар ҳам зарар кўради. Бироқ, эркин муомаладан чиқарилган ушбу моддаларни ҳатто кичик миқдорда ўғирлаш ҳам инсон саломатлиги ёки ҳаётига хавф туғдириши мумкин. Шунинг учун, бундай жиноятларнинг асосий объекти аҳолининг саломатлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Заҳарли ва кучли таъсир қилувчи моддаларни ўғирлаш ёки товламачилик йўли билан қўлга киритишнинг жамоат учун хавфи, аввало, аҳоли саломатлигига таҳдид солишдан иборат бўлиб, кейин эса мулк ҳуқуқининг бузилишига сабаб бўлади.

Демак, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллашнинг асосий бевосита объекти жамоат хавфсизлиги ва аҳолининг саломатлигини таъминловчи ижтимоий муносабатларга зарар етказиши. Мулкий муносабатлар эса бу ҳолда кўшимча бевосита объект сифатида намоён бўлади.

4. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш ёки бундай моддаларни ёхуд заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш (ЖК 251¹-моддаси). Ҳозирги вақтда жиноятнинг объекти ушбу моддалар муомаласи соҳасида жиноят содир этаётган шахснинг субъектив муносабати билан боғлиқ. Бошқача айтганда, қонун чиқарувчининг фикрига кўра, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ноқонуний равишда сотиб олиш, сақлаш, тайёрлаш ва уларни сотиш мақсадида муомалага киритиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади, чунки бу аҳоли саломатлигига таҳдид солувчи бевосита объектга қаратилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва тиббиёт муассасалари амалиёти шуни кўрсатдики, аксарият ҳолларда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар шахсий

истеъмол учун сотиб олинади ёки ишлаб чиқарилади. Шу боис, тор маънода токсикомания тиббий муаммо бўлишдан чиқиб, ижтимоий муаммога айланган.

Замонавий адабиётларда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар ноқонуний муомаласига қарши курашиш муаммолари бевосита токсикоманияга қарши кураш масалалари билан боғлиқ экани таъкидланади. Ҳуқуқий нуқтаи назардан, токсикомания наркоманиядан фақат шуниси билан фарқланадики, токсикоманияга мойил шахслар истеъмол қиладиган кучли таъсирга эга моддалар расмий гиёҳвандлик воситалари рўйхатига киритилмаган бўлади. Амалиёт шуни кўрсатадики, кучли таъсир қилувчи моддалар орасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар аналоглари ҳам учраши мумкин.

Демак, агар кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ноқонуний равишда оммавий харид қилиш (шу жумладан, қалбаки рецепт бўйича ёки ўғирлаш йўли билан), сақлаш, ишлаб чиқариш ҳолати юзага келса, уларнинг сотиш мақсади қандай бўлишидан қатъи назар, аҳолининг саломатлигини, хавфсиз ҳаёт шароитларини ва ижтимоий ахлоқни таъминловчи ижтимоий муносабатларга зарар етказилади. Бу ҳолат ушбу жиноятларнинг умумий объекти сифатида кўриб чиқилиши лозим.

Бундан ташқари, заҳарли моддалар бевосита истеъмол қилинмаган тақдирда ҳам инсон саломатлигига зарар етказиши мумкин. Бундай вазиятда ушбу модданинг ноқонуний равишда қандай мақсадда қўлга киритилганлиги ёки сақланганлиги аҳамиятга эга эмас, чунки унинг натижасида инсонларнинг саломатлигига зарар етказилган.

Р.Р.Галиакбаровнинг таъкидлашича, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ноқонуний муомаласи саломатлик учун катта хавф туғдиради [16, 135-б.]. Шу сабабли, давлат бу моддаларни ҳар қандай соҳада (тиббиёт, илм-фан, озиқ-овқат саноати ва бошқалар) ишлатиш қоидаларини қатъий тартибга солади ва уларнинг ноқонуний қўлланилишининг олдини олишга ҳаракат қилади.

Демак, ушбу ЖК 251¹-моддасида қайд этилган жиноятнинг **бевосита асосий объекти** гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш ёки бундай моддаларни ёхуд заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритишнинг қонунчиликда белгиланган тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Бунда, аҳолининг саломатлиги, шу жумладан, вояга етмаган шахсларнинг саломатлиги ва ахлоқий ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар, шунингдек, реклама тўғрисидаги қонунчилик, оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида ахборот тарқатиш, реклама қилиш қоидаларини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ушбу жиноятнинг **бевосита қўшимча объекти** ҳисобланади.

5. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш (ЖК 251²-моддаси). Ушбу жиноятнинг **бевосита асосий объекти** гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни ўтказиш

мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Ўз навбатида, аҳолининг саломатлигини таъмиловчи ижтимоий муносабатлар жиноятнинг **бевосита кўшимча объекти** ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Махсус қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. –Б.139.
2. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм): Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 154.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар.З.Х.Фуломов, Р.А.Зуфаров, Р.К.Кабулов, М.М.Қодиров ва бошқ. – Тошкент: Адолат, 1997. –Б.307.
4. Зокирова О.Ф. Контрабанда учун жинойий жавобгарлик: Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Х.Рустамбоев. – Тошкент: ТДЮИ, 2007. –Б.12.
5. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. Нашр учун масъул: Р.А.Муҳитдинов ва бошқ. / Масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2009. –Б.167.
6. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Т.4. – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. –Б.179.
7. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисми. Дасрлик. / Ш.Т.Икрамов, Р.Кабулов, А.А.Отажонов ва бошқ. / Масъул муҳаррир: Ш.Т.Икрамов. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 851.
8. Кадыров М.М. Уголовное право Республики Узбекистан. Особенная часть. Учебник. – Ташкент: Адолат, 1997. – С. 329.
9. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. Т.3. – Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2021. – Б. 366.
10. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов. / под общ. ред. М.П.Журавлева, С.И.Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – С. 586.
11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / отв. ред. В.М.Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. – М., 2012. – С. 1359.
12. Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. – Тюмень, 2002. – С. 32.
13. Кухарук В.В. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Уголовно-правовые и криминологические аспекты. – М., 2006. – С. 57.
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.А.Чекалина, В.Т.Томина, В.В.Сверчкова. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. – С. 42.
15. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай, А.И.Рарога, А.И.Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2024. – С. 443-444.
16. Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для вузов. / Отв. ред. Л.Л.Кругликов. – М., 2005. – С. 135.